

REFLEXÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

 DOI: 10.5281/zenodo.11167262

Allysson Barbosa Fernandes

Mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação.

Especialização em Docência do Ensino Superior.

Graduação em Administração e Letras.

E-mail: allyssonfernandes611@gmail.com

RESUMO

O presente artigo objetivou identificar as possibilidades e desafios para a educação frente a Geração Screenagers. A metodologia do presente estudo partiu de uma pesquisa bibliográfica, fazendo uso de artigos acadêmicos localizados na plataforma Google Acadêmico através dos critérios de inclusão e exclusão que foram aqui descritos. Ao longo do presente artigo destacamos a importância das tecnologias, sua expansão na sociedade e como a pandemia de Covid-19, com a necessidade do isolamento social e do ensino remoto, foi um divisor de águas para as instituições de ensino identificarem a necessidade de ampliar o uso de tecnologias digitais no processo ensino-aprendizado. Compreendemos como a Geração Screenagers se destaca por sua estreita relação com as tecnologias, a qual é como se fosse parte de seu corpo. Caracteriza-se como um desafio para as instituições de ensino buscar meios e técnicas para garantir que os alunos dessa geração se mantenham entretidos nas aulas, pois estas precisam ser dinâmicas para responder suas necessidades. Por fim identificamos a necessidade de mais debates sobre a temática, visto que pouco se fala da relação entre a Geração Screenagers e a educação.

Palavras-chave: Educação. Geração Screenagers. Tecnologia.

ABSTRACT

This article aimed to identify the possibilities and challenges for education facing the Screenagers Generation. The methodology of the present study started from a bibliographical research, making use of academic articles located on the Google Scholar platform through the inclusion and exclusion criteria that were described here. Throughout this article, we highlight the importance of technologies, their expansion in society and how the Covid-19 pandemic, with the need for social isolation and remote teaching, was a watershed for educational institutions to identify the need to expand the use of digital technologies in the teaching-learning process. We understand how the Screenagers Generation stands out for its close relationship with technology, which is as if it were part of its body. It is characterized as a challenge for educational institutions to seek means and techniques to ensure that students of this generation remain entertained in classes, as these need to be dynamic to respond to their needs.

Finally, we identified the need for more debates on the subject, since little is said about the relationship between the Screenagers Generation and education.

Keywords: Education. Screenager Generation. Technology.

INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade estamos vivendo em uma era da informação, onde a notícia circula o mundo em questões de segundos, e o acesso a tecnologia e a estas informações está a cada dia mais crescente. Desde a década de 1960 a sociedade vem sendo transformada pela cibercultura¹ a qual influencia cada vez mais os modos de vida da sociedade, ela também foi responsável pelo surgimento de ciberespaços, que se encontram em desenvolvimento amplo a partir da implementação de redes e tecnologias de inúmeras formas. Tudo isso vem dando suporte a novos meios de se comunicar e pensar em uma era de informação, influenciando nas relações sociais, no mundo do trabalho e na educação, permitindo uma nova forma de aprender e ensinar.

Estamos testemunhando um momento ímpar, um divisor de águas, temos uma geração que nasceu nesse mundo analógico e viu, rapidamente, essa mudança para o digital, assim como a geração Z, a qual nasceu na era digital, conhecida como a “geração *touchscreen*” ou “*Screenagers*”, terminologia dada por Douglas Rushkoffs (1999), o qual acrescenta que esses indivíduos possuem uma ligação distinta com a tecnologia, como se esta fizesse parte deles, pois interagem facilmente com controles remotos, joysticks, mouse, internet, pensam e aprendem de uma maneira diferenciada e distinta, assim como aceitam as mudanças sem se preocupar com o final.

No cenário contemporâneo, a presença da tecnologia permeia todos os aspectos da vida cotidiana, influenciando diretamente a forma como nos relacionamos, aprendemos e nos desenvolvemos. Diante desse contexto, compreender as implicações da presença das mídias digitais e da linguagem visual na educação torna-se uma necessidade premente. A geração de “*Screenagers*”, nascida e criada imersa nesse ambiente digital, apresenta desafios e possibilidades singulares que demandam uma reflexão aprofundada no campo educacional.

¹ é a cultura produzida no ciberespaço, que pode ser compreendido como um lugar de circulação de informação, um espaço de comunicação, espaço virtual, que não existe em oposição ao real. O ciberespaço é o ambiente simbólico onde as comunidades virtuais se constituem.

Se consolida cada vez mais em todos os setores de nossa sociedade o uso das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), no interior dessa perspectiva globalizante, o mundo parece estar interligado num movimento digital significativamente importante, o qual permite modificar as formas de comunicação e produção de bens e serviços fazendo uso dos avanços que são proporcionados pelas tecnologias.

No que tange a educação, testemunhamos a inserção e o avanço das novas tecnologias digitais da informação e da comunicação nesse espaço, produzindo inúmeras mudanças tanto na forma de ensinar como de aprender, essas novas práticas sociais de ensino estão acompanhando o processo de globalização e as mudanças que a própria sociedade vem passando nos últimos anos.

Embora a tecnologia proporcione inúmeras oportunidades para o ensino e aprendizagem, a integração eficaz dessas ferramentas no ambiente educacional ainda é um desafio. Questões relacionadas ao uso excessivo das telas, à superficialidade da informação e à falta de habilidades críticas e analíticas são algumas das preocupações levantadas. Além disso, a disparidade no acesso à tecnologia entre diferentes grupos socioeconômicos amplifica as desigualdades educacionais, destacando a necessidade de uma abordagem equitativa no uso das mídias digitais na educação.

Dessa forma, temos como objetivo geral compreender os desafios e possibilidades enfrentados pela geração de “Screenagers” na educação. Contudo, o presente estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica, com a utilização de uma abordagem exploratória-descritiva, a partir da leitura de artigos científicos que contribuíram com a temática. O levantamento bibliográfico se deu a partir da consulta na base de dados Google Acadêmico, utilizamos como categorias teórico temáticas: Educação; Screenagers; e Tecnologias. Para critério de inclusão, consideramos artigos publicados nos últimos dez anos, e de exclusão artigos com datas anteriores e que não tivessem ligação com o tema.

Frente ao que foi exposto, buscaremos responder os questionamentos aqui levantados, compreendendo que o a aprendizagem se caracteriza como um processo contínuo e ininterrupto, ou seja, nós seres humanos estamos sempre em busca de aprender, no entanto cada indivíduo possui uma forma distinta de ser e absorver conhecimento, contudo pergunta-se: como a educação atua frente ao desafio de

buscar se adequar e responder as necessidades dessa geração? Pretendemos responder ao longo do estudo.

Para embasar nossa investigação, recorreremos a uma variedade de fontes, incluindo estudos acadêmicos, relatórios de pesquisa e experiências práticas relatadas por educadores. Pretendemos explorar casos de sucesso, desafios enfrentados e estratégias pedagógicas eficazes relacionadas ao uso das mídias digitais e da linguagem visual na educação. Além disso, buscaremos compreender o impacto dessas práticas no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes, bem como sua influência na formação de cidadãos críticos e conscientes.

Com base nessas considerações, o presente estudo se propõe a investigar as experiências com mídias digitais e linguagem visual junto aos estudantes, analisando os desafios e possibilidades enfrentados pela geração de “Screenagers” na educação. Ao longo do artigo, examinaremos diferentes perspectivas, apresentaremos evidências empíricas e discutiremos implicações práticas para educadores, gestores e demais atores envolvidos no processo educacional.

A EDUCAÇÃO E A TECNOLOGIA: ACOMPANHANDO TENDÊNCIAS

A pandemia de COVID-19 e as medidas de isolamento físico iniciadas nos primeiros meses do ano de 2020, causaram impactos em várias áreas, uma delas foi a educação, as escolas foram muito afetadas com essa medida. No entanto, a educação brasileira buscou meios de se adequar e organizar a partir de ações que permitissem o vínculo dos estudantes sem prejuízo do aprendizado e mantendo o isolamento social, a solução foi o ensino remoto, ou seja, a utilização da tecnologia. A pandemia se caracterizou como um divisor de águas para uma maior expansão do uso de tecnologias no processo de ensino-aprendizado (Anjos; Francisco, 2021).

A cada dia a utilização de mídias digitais no ambiente acadêmico se torna mais frequente, frente a sociedade estar mais envolvida com a tecnologia, dessa forma a busca por trazer para dentro das instituições de ensino inúmeras opções de recursos didáticos com múltiplas facetas de aprendizagem, associados a utilização das tecnologias é comum. A principal força que vem transformando a sociedade em diversas partes do mundo é a evolução das tecnologias. Contudo, frente as inúmeras indagações que ainda existem, acredita-se que tem sido desafiador o uso das mídias digitais no processo de ensino-aprendizagem (Bittencourt; Albino, 2017).

Nos deparamos com nossa sociedade sendo remodelada em ritmo acelerado a partir de uma revolução tecnológica que está concentrada nas tecnologias de informação, e essa forma abrupta resulta em desafios, pois nem todos estão preparados, causando inúmeras reflexões referentes ao processo ensino-aprendizagem e na capacitação dos educadores, os quais estão se esforçando para se adaptarem as novas tecnologias (Bittencourt; Albino, 2017).

Dentro de uma nova pedagogia que acolha metodologias de ensino com o uso das TIC's, além da facilidade e da qualidade de informações que se tornam disponíveis e das inúmeras possibilidades de um processo de aprendizagem interativo/construtivo, espera-se contribuir para a autonomia intelectual do aluno. [...]Uma nova prática pedagógica deverá mostrar que a utilização das TIC's na escola precisa ser feita de maneira interativa e não apenas expositiva, ou seja, o aluno deve atuar sobre as tecnologias, interagindo, pesquisando, interpretando, refletindo, construindo e agregando conhecimentos (Freitas; Almeida, 2012, p. 32)

Considerando o que afirma a citação acima, a relacionamos com o que traz Castells (2005), o qual afirmar que o processo de inserção de tecnologias na educação não se limita apenas em comprar computadores e ampliar o acesso a internet dentro das escolas, isso não se caracteriza como grandes mudanças, vai muito além, pois esse paradigma tecnológico possui capacidades superiores de performance em comparação aos sistemas tecnológicos anteriores.

Para tanto, estamos vivendo em um cenário que tanto há espaço para as tecnologias existentes como as que ainda estão em desenvolvimento, pois nos deparamos com as tecnologias a todo momento e em toda parte. A cada momento nos deparamos com jovens fazendo uso de dispositivos móveis dos mais variáveis, digitando ferozmente mensagens de texto. É aí que surge o termo nativo digital, o qual surge para designar os indivíduos que nasceram a partir de 1990 e que possuem como característica principal uma familiaridade com a tecnologia e seus recursos, além de terem a capacidade de assimilar de forma rápida informações, desempenhar de forma simultânea múltiplas tarefas e assimilar assuntos da mesma forma (Bittencourt; Albino, 2017).

Em seus estudos Alves (2007, p. 02), faz uma análise sobre os ambientes de aprendizagem online, e afirma que frente a nossa sociedade atual, realizar uma mera transposição de práticas tradicionais de ensino para estes novos espaços, resulta em fracasso e altos índices de evasão. Tomando por referência que os jovens da

contemporaneidade estão em constante contato com diversas mídias e formas de interação. “Estas tecnologias e as telemáticas ampliaram as possibilidades de troca, intercâmbio e intervenção nos diferentes discursos”.

Alves (2007), reforça que os nativos digitais vivem inseridos em uma cultura que se caracteriza por pensamentos não-lineares, esse universo tecnológico está dando origem aos intitulados filhos da cultura de simulação, os quais conseguem interagir com distintos avatares que os representam, essa geração vive inserida em inúmeras comunidades de aprendizagem, faz uso de várias janelas ao mesmo tempo e a partir da utilização de “bricolagens” resolve problemas, ao passo que organiza e reorganiza sem um planejamento prévio os objetos conhecidos. Para tanto, Alves (2007) se utiliza das análises de Rushkoff para caracterizar esses indivíduos que conforme esse citado autor são filhos dos primeiros filhos do caos, essa geração dos filhos do caos são chamados de: os screenagers.

OS SCREENAGERS

Geração Screenagers! Assim vem sendo denominados os nascidos na década de 1980 e 1990, essa terminologia é utilizada por Rushkoff (1999) para referir-se a jovens que nasceram no mundo do controle remoto, do joystick, do mouse, da Internet, ou seja, é cercada pelas mídias digitais e não se limitam a ser apenas espectadores ou ouvintes, gostam de fazer parte da interatividade. Essa geração cria comunidades virtuais, fazem amizades virtuais, avatares, desenvolvem softwares, simulam novas vivências e relacionamentos em mundos virtuais, criam outras identidades, encurtam distâncias e inventam novos sons, imagens e textos eletrônicos, vivem em descobertas constantes.

Desse modo, para atender as exigências desse público, a educação precisa se apropriar das tecnologias no contexto da cultura digital de uma forma que entretenha a Geração Screenagers, envolvendo a construção de conhecimento em diferentes linguagens (escrita, musical, audiovisual, interativa, etc). Essa geração também aprendem fazendo uso dos videogames, que vem se constituindo como novos meios e instrumentos de transição voltados a construir e lidar com real (Bittencourt; Albino, 2017).

A partir do que foi colocado, compreende-se que as instituições de ensino precisam organizar seu planejamento e didática para melhor responder as

especificidades dessa geração, partindo de materiais didáticos interativos, desafiantes e que promovam diferentes simulações, com profissionais que estejam capacitados e sempre atualizados com as novas tecnologias que se atualizam frequentemente (Alves, 2007).

Contudo, cabe sinalizar aqui a ausência de material que relacione de uma forma mais ampla a relação da Geração Screenagers com a educação, poucas são as publicações que trazem uma breve análise sobre a temática. Dessa forma compreendemos como maior desafio trazer esta análise mais detalhada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do presente estudo trouxemos uma breve análise sobre a educação e a utilização das tecnologias e as gerações que evoluíram com o passar dos anos, dentre elas a Geração Screenagers, uma geração que surgiu após a década de 1980 e que se destaca por ter uma relação de afinidade com as tecnologias, na fala do autor aqui utilizado e que idealizou essa terminologia, consiste em uma geração que nasceu no mundo do controle.

Nosso objetivo principal era identificar os desafios e possibilidades da educação para esses jovens que compõem essa geração, contudo pouco ou quase nada se encontra nas plataformas acadêmicas que relacionem essa temática, utilizamos os descritores e mesmo assim o acervo ainda é muito pequeno. Abrindo margem aqui para colocarmos como necessário incentivar maiores estudos sobre o tema.

Um tema caracterizado como atual, pois vivemos realmente na sociedade do controle, das tecnologias, dos jogos, a qual esse público que nasceu nesse período específico interage com a tecnologia de forma dinâmica, parecendo que a tecnologia faz parte do seu corpo.

Por fim, com a Covid-19 e a necessidade do ensino remoto, as instituições de ensino se permitiram a ampliar suas portas para as tecnologias digitais, e compreendendo a sociedade contemporânea e as gerações que vem surgindo, a cada dia com relações ainda mais estreitas com a tecnologia, a escolas precisam estar atrativas, sempre buscando meios de um processo ensino-aprendizado mais atrativo.

REFERÊNCIAS

ALVES, Lynn. **Geração digital native, cursos on-line e planejamento**: um mosaico de idéias. In: NASCIMENTO, Antônio Dias; FIALHO, Nádia Hage; HETKOWSKI, Tânia Maria (Org.). Desenvolvimento sustentável e tecnologias da informação e comunicação. Salvador: EDUFBA, 2007, v.1, p. 145-160.

Bittencourt, Priscilla Aparecida Santana; Albino, João Pedro. O uso das tecnologias digitais na educação do século XXI. **Revista Ibero-Americana de estudos em educação**, p. 205-214, 2017.

Castells, Manuel; Cardoso, Gustavo. A sociedade em rede: do conhecimento à ação política. In: **Conferência. Belém (Por): Imprensa Nacional**. 2005. p. 0.

Dos Anjos, Cleriston Izidro; Francisco, Deise Juliana. Educação infantil e tecnologias digitais: reflexões em tempos de pandemia. **Zero-a-seis**, v. 23, n. 2, p. 125-146, 2021.

Freitas, Maria do Carmo D.; Almeida, Marcos Garcia. Docentes e discentes na sociedade da informação (**A escola no Século XXI**; v. 2). Rio de Janeiro: Brasport, 2012.

Rushkoff, Douglas. **Um Jogo chamado futuro como a cultura dos garotos pode nos ensinar a sobreviver na era do caos**. Revan, 1999.

Santander, Alejandro Castro. A Ciberconvivência dos "Screenagers". **Revista Meta: Avaliação**, v. 4, n. 12, p. 314-322, 2013.